

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
106 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Хамдамова Гавхар Абсаматовна

д.э.н., профессор,
Ташкентский государственный
экономический университет
ORCID: 0000-0002-0690-6845

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы энергоэффективности промышленности в современных условиях. Проведена концептуализация понятия и эмпирический анализ. Обосновано необходимость улучшения энергетической эффективности в отечественном промышленном секторе, который требует тщательного теоретического анализа смысла и взаимосвязи соответствующих понятий, а также изучения текущего состояния и прогнозирования изменений в области энергоэффективности.

Ключевые слова: эффективность, энергетическая эффективность, энергоэффективность промышленности, анализ, прогноз, сектор, экономика, технологический прогресс.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy sharoitda sanoatning energiya samaradorligi masalalari ko'rib chiqiladi. Tushunchalarning kontseptualizatsiyasi va empirik tahlil amalga oshirildi. Tegishli tushunchalarning ma'nosi va o'zaro bog'liqligini sinchkovlik bilan nazariy tahlil qilish, shuningdek, hozirgi holatni o'rganish va energiya samaradorligi sohasidagi o'zgarishlarni bashorat qilishni talab qiladigan mahalliy sanoat sektorida energiya samaradorligini oshirish zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: samaradorlik, energiya samaradorligi, sanoatning energiya samaradorligi, tahlil, prognoz, sektor, iqtisodiyot, texnologik taraqqiyot.

Abstract: This article discusses the issues of industrial energy efficiency in modern conditions. Conceptualization of the concept and empirical analysis are carried out. The necessity of improving energy efficiency in the domestic industrial sector is substantiated, which requires a thorough theoretical analysis of the meaning and interrelation of the relevant concepts, as well as studying the current state and forecasting changes in the field of energy efficiency.

Keywords: efficiency, energy efficiency, industrial energy efficiency, analysis, forecast, sector, economy, technological progress.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире одним из ключевых факторов, способствующих росту производительности и развитию национальной экономики, а также укреплению конкурентных позиций компаний на глобальном рынке, является повышение энергоэффективности промышленных предприятий. Такое улучшение позволяет снизить издержки на производство как для отдельных организаций, так и для их объединений, что способствует снижению себестоимости продукции и увеличению объемов производства при сохранении уровня потребления ресурсов. Кроме того, повышение энергоэффективности высвобождает финансовые ресурсы, ранее направлявшиеся на оплату энергоресурсов, и снижает уязвимость предприятий перед колебаниями на энергетическом рынке.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Значительный вклад в развитие теоретических основ функционирования предприятий электроэнергетики внесли такие исследователи, как А.Г. Аганбеян, А.Л. Вершинин, М.Г. Делягин, В.В. Ивантер, Н.П. Лаверов, Д.С. Львов, А.А. Макаров и В.Е. Фортов. Вопросы модернизации, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности в экономике, подробно изучены в трудах Л.Ю. Богачковой, А.И. Громова, И.С. Кожуховского, Т.А. Митровой, Д.Б. Понаровкина и В.В. Труфанова. Широкий круг проблем, касающихся разработки и реализации государственной энергетической политики, исследован узбекскими учеными, среди которых М.А. Икрамов, А.М. Кадыров, Г.А. Саматов, Г.Ж. Аллаева, Г.А. Хамдамова и М. Саиткомолов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных специалистов, посвященные внедрению инновационных подходов в области энергоэффективности и повышения конкурентоспособности предприятий. В процессе анализа были использованы законодательные и нормативные акты, а также материалы научно-практических конференций, затрагивающих указанные темы. Исследование базировалось на системном подходе, а для достижения поставленных целей применялись такие методы, как логический, сравнительный и статистический анализ.

Анализ и результаты

Повышение энергоэффективности в промышленности играет ключевую роль для развития национальной экономики, особенно учитывая значительный объем энергопотребления в этом секторе. Это обусловлено несколькими важными факторами. Прежде всего, оно обеспечивает надежность и устойчивость энергоснабжения страны. Кроме того, повышение энергоэффективности способствует улучшению экологической ситуации. Также оно ускоряет переход к модели развития, ориентированной на инновационные и высокотехнологичные производства, что позволяет снижать зависимость от сырьевых отраслей и стимулировать технологический прогресс. В последние годы данный подход стал одним из приоритетов модернизации экономики Узбекистана.

Для повышения энергоэффективности в отечественном промышленном секторе требуется глубокий теоретический анализ сущности и взаимосвязи ключевых понятий. Это включает определение факторов, влияющих на рациональное использование энергоресурсов, а также исследование методов, технологий и инструментов, которые могут способствовать увеличению энергоэффективности в современных условиях страны (Табл. 1).

Таблица 1. Систематизация основных подходов к определению энергетической эффективности.¹

Представители	Определение энергоэффективности	Соотношение энергоэффективности и энергосбережения
Ресурсный подход		
Akinbulire T, Awosope S., Oluseyi P	«Энергоэффективность» (ЭЭ) подразумевает более эффективное использование энергии.	Энергосбережение потребуют использования все меньше и меньше энергозатрат для достижения того же или даже более высокого уровня предоставления услуг
Соловьева И., Баев И., Дзюба А.	«Рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов»	Термины «энергосбережение» и «энергоэффективность» употребляется в значении - «энергоэффективность»
Сергеев Н.	«Энергоэффективность – полезное (эффективное) расходование энергетических ресурсов»	Энергоэффективность-часть энергосбережения. Энергосбережение-комплекс мер, «направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования»
Ресурсно-результативный подход		
Шамарова Н., Чemezov A., Яхина Е.	«Особое комплексное свойства экономики, затрагивающие её производственную и непроизводственную сферы, характеризующее способность производить и реализовывать разнообразные конкурентоспособные ресурсы и эффективно их использовать»	
Тиматков В.	Отношение получаемого результата на единицу энергозатрат, производительность, измерения по отношению к энергии как к одному из производственных ресурсов.	Энергосбережение- один из способов повышения энергоэффективности за счет сокращения потребления энергоресурсов для производства единиц продукции
Аверченков А., Бобылев С., Кирушин П., Соловьев С.	«Соотношение некоторого экономического результата (ВВП, выпуск продукции) к затратам и энергетических единицах»	Энергосбережение – средство повышения энергоэффективности.
Авторское определение	Энергоэффективность – это комплексное свойство отраслей, охватывающей их особенности и характеризующее способность реализации в конкурентоспособной среде рынка по отношению к получаемому результату на единицу произведенного продукта	
Системно-воспроизводственный подход		
Министерство энергетики	«Позитивное влияние энергии на свойства экономики возможно только при определенном состоянии процесса воспроизводства энергии. В комплексном виде это состояние характеризуется энергоэффективностью»	Энергоэффективность - это энергосбережение и оптимизация соотношения эффекта и энергетических затрат, которых требует произведенное благо.
Концепция устойчивого развития		
Бельчикова Е., Чернов С., Голованова Л., Фахрисламова Е.	«Достижение экономически целесообразной эффективности использования существующих топливно-энергетических ресурсов при действительном уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к окружающей среде»	Энергосбережение - «процесс рационального использования энергоресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии в целях обеспечения энергоэффективного экономического развития и повышения благосостояния населения»
Яруллина Г.	Эффективность удовлетворения потребностей производства в энергетических услугах в форме энергоиспользования, в т.ч. в долгосрочном аспекте с учетом экологических и социальных факторов.	Энергосбережение - фактор устойчивого развития, направленный на повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Каримов М.	Низкие тарифы на ресурсы приводят к ограниченно стимулов для предприятий и организаций к внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, что тормозит развитие экономики страны.	Неэффективность системы контроля потребления ресурсов приводит к усугублению ситуации с прибыльностью предприятий первичного сектора
Гуламов М. Зайнутдинова Х.	Энергоэффективность надо продавать, поэтому необходимо заниматься и ее маркетингом. Разработка маркетинговых стратегий, учитывающих особенности государственной энергетической политики, конкретных процессов и условий повышения энергоэффективности в разных сферах экономики.	Маркетинг солнечной энергии и маркетинг энергоэффективности могут иметь много общего, т. к. конечные продукты – то, что продается, имеют общие цели – снижение загрязнений окружающей среды, повышение устойчивости и безопасности энергетических систем за счет энергосбережения.
Стратегический подход		
Чумаков Е.	«Интегральная характеристика результативности социально-экономической деятельности промышленного предприятия»	Энергосбережение может состоять из отдельных мер и носить временный характер, без комплексной реструктуризации, реинжиниринга и смены развития и управления.

В ходе исследования был проведен анализ подходов к определению энергетической эффективности, в результате чего выявлены различные интерпретации данного понятия. Эти подходы были систематизированы и представлены в таблице 1. Особое внимание уделено изучению взаимосвязи и различий между терминами «энергоэффективность» и «энергосбережение».

Анализ показывает, что понятие энергетической эффективности трактуется по-разному. Современные теоретические подходы в этой области в основном базируются на концепциях, акцентирующих внимание на рациональном использовании ресурсов, достижении результатов и принципах устойчивого развития. Такой подход позволяет оценивать баланс между экономическими показателями и энергоресурсами, необходимыми для их достижения, с учетом экологических и социальных факторов.

В ряде исследований подчеркивается важность ресурсной эффективности, определяемой как «минимизация энергозатрат для достижения заданного полезного результата» или «сокращение потребления энергии при сохранении объема предоставляемых услуг». [9]

Ряд исследователей рассматривают энергоэффективность как индикатор результативности работы промышленных предприятий в социально-экономическом контексте, определяя ее как «качественную характеристику экономики» или как процесс, направленный на оптимизацию «энергетических параметров деятельности с учетом экологической безопасности и расширения возможностей производственных систем» [2].

В экономике эффективность часто определяется через соотношение достигнутых результатов и затраченных ресурсов, что делает ресурсно-результативный подход одним из ключевых в изучении энергоэффективности.

При этом отечественные и зарубежные ученые подходят к вопросам энергоэффективности и энергосбережения с различных точек зрения. Однако их значимость для решения основных социально-экономических задач остается бесспорной. Исследования в данной области охватывают как макроэкономический уровень, так и уровень отдельных предприятий и

¹ Составлено автором на основе теоретических материалов

технологических процессов, уделяя внимание взаимодействию различных экономических субъектов в рамках решения соответствующих задач.[3]

Для управления и регулирования энергоэффективности целесообразно использовать системно-синергетический подход. Важно рассматривать повышение эффективности использования энергии с разных сторон: как фактор, стимулирующий экономическое развитие, и одновременно как результат этого процесса.

Мы предлагаем дополнить подходы к осмыслению энергоэффективности, представив ее как комплексное свойство отраслей. Этот подход отражает особенности отраслей и их способность эффективно функционировать в условиях конкурентного рынка, измеряемую результатами на единицу произведенной продукции.

Такая перспектива обусловлена необходимостью учитывать специфику экономики на текущем этапе её развития при изучении энергоэффективности и поиске путей её улучшения. Потребление и эффективность использования энергии зависят от множества факторов, которые варьируются в зависимости от экономической системы. Кроме того, уровень энергоэффективности в промышленности тесно связан с состоянием топливно-энергетического комплекса (ТЭК), его потенциалом и потребностями потребителей энергоресурсов. Это подчеркивает важность взаимосвязи между энергоэффективностью, ТЭК и другими ключевыми отраслями промышленности.

Эмпирические исследования, проведенные в десяти странах, являющихся крупнейшими потребителями энергии, демонстрируют существование взаимосвязи между экономическим ростом и уровнем энергопотребления [4]. Аналогичные результаты получены в дополнительных исследованиях, охватывающих данные из множества стран, которые подтверждают связь между экономическим развитием и энергопотреблением [5].

В условиях отечественной экономики макроэкономическая перспектива представлена региональными и отраслевыми системами, тогда как на микроуровне акцент сделан на деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с этим оценка энергоэффективности проводится с учетом региональных и отраслевых особенностей, а также требует анализа на уровне конкретных предприятий и организаций.

Управление процессами энергосбережения распределено между всеми уровнями экономической системы, что подразумевает использование разнообразных общих и специализированных показателей для оценки энергоэффективности на каждом из них.

Одним из ключевых показателей энергоэффективности является энергоёмкость ВВП. Экономика Узбекистана на сегодняшний день характеризуется высокой энергозависимостью, что связано с особенностями промышленного производства и использованием устаревших технологий в энергоемких отраслях, включая оборудование, которое давно нуждается в модернизации. Исследователи, как отечественные, так и зарубежные, единодушно отмечают, что повышение энергоэффективности играет значимую роль в стимулировании экономического роста.

В странах Европейского Союза энергоэффективность рассматривается как инструмент для достижения различных целей, включая выполнение национальных и международных экономических и политических задач. Среди таких целей — сокращение выбросов углекислого газа, обеспечение надежности энергоснабжения и снижение затрат [9]. Эксперты отмечают, что улучшение энергоэффективности является одним из основных способов снижения расходов на топливо, а вложения в энергосберегающие технологии быстро окупаются благодаря сокращению операционных затрат [11].

Экономическое состояние и особенности выбранной экономической модели страны оказывают значительное влияние на уровень энергоэффективности. Такие факторы, как структура отраслей, высокий износ основных производственных фондов, низкий уровень инновационной активности промышленных предприятий, а также преобладание секторов с невысокой технологической оснащенностью, негативно сказываются на энергоэффективности промышленности. Как отмечает И.А. Башмаков, повышение энергоэффективности и снижение энергозатрат являются важными результатами модернизации экономики [6]. Л.Ю. Богачкова

подчеркивает, что рост энергетической эффективности становится ключевым элементом глобальной конкурентоспособности национальной экономики [7].

Системный подход к изучению и повышению энергоэффективности промышленности охватывает несколько направлений:

- сокращение энергопотребления и рациональное использование основных энергетических ресурсов, что включает меры по энергосбережению;
- изменение структуры производства и потребления энергоресурсов за счет увеличения доли возобновляемой энергии, что положительно влияет как на экономику, так и на экологию;
- повышение эффективности энергетических процессов, выражающееся в более высоком уровне отдачи от используемых ресурсов [8].

Разработка эффективных решений для каждого из упомянутых направлений, по нашему мнению, требует перехода на новый технологический уровень, который становится доступным благодаря достижениям третьей и четвертой промышленных революций. Этот процесс предполагает масштабную модернизацию производственных процессов и экономической структуры в соответствии с принципами неоиндустриализации.

Иностранные специалисты активно изучают влияние новой индустриализации на экономическое развитие, что объясняется как важностью теоретического осмысления современных моделей экономического роста в условиях промышленных инноваций, так и высокой практической ценностью подобных исследований [8]. Джереми Рифкин выделяет ключевую особенность третьей промышленной революции — интеграцию новейших коммуникационных технологий, таких как интернет, с современными энергетическими системами, включая использование возобновляемых источников энергии.

Клаус Шваб подчеркивает, что идея «умных фабрик» становится всё более актуальной в наше время и будет играть ключевую роль в будущем. Это явление является результатом четвертой промышленной революции, которая приводит к созданию глобальной среды, где цифровые и реальные производственные системы эффективно взаимодействуют на международной арене.

Одним из перспективных направлений в этом контексте является значительное снижение энергопотребления за счет переноса части производственных процессов из физической среды в цифровую. Однако одного лишь повышения энергоэффективности недостаточно для обеспечения конкурентоспособности национальной промышленности. Для достижения значительных успехов требуется инновационное развитие как традиционных, так и новых отраслей промышленности, что станет основой для масштабного технологического прорыва.

Главная идея заключается в переходе к новой технологической парадигме, предполагающей глубокую трансформацию промышленного сектора экономики, включая его структуру и принципы функционирования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Необходимость изучения повышения энергоэффективности отечественной промышленности в контексте неоиндустриализации обусловлена тем, что на микроуровне она охватывает эффективность используемого оборудования и технологий, а также организацию производственных процессов на уровне предприятия как целостной системы. На уровне национальной экономики показатели энергоэффективности формируются на основе совокупных данных об эффективности использования энергии отдельными предприятиями. Внедрение инновационных технологий в производственные процессы заводов и фабрик позволяет существенно сократить энергозатраты.

В процессе обновления системы управления акцент сделан на создании инновационных промышленных кластеров, которые обеспечивают распространение успешных практик управления энергоресурсами между участниками, используя опыт ведущих предприятий. Это способствует более рациональному использованию энергии за счет интеграции производственных процессов и внедрения передовых технологий.

Ключевые направления включают внедрение инновационных подходов, таких как замкнутый цикл производства, создание экологически ориентированных промышленных парков и моделей сотрудничества, основанных на принципах ресурсосбережения. Реализация подобных инициатив стала возможной благодаря значительному прогрессу в цифровых технологиях, который стимулируется процессами неоиндустриализации.

Анализ позволяет сделать вывод, что улучшение энергоэффективности промышленного сектора в условиях неоиндустриализации возможно через комплексный подход к решению ряда взаимосвязанных задач на различных уровнях его функционирования. Эти задачи включают:

- изменение отраслевой структуры с акцентом на развитие производств, отличающихся высокой энергоэффективностью;
- модернизацию промышленности путем внедрения передовых технологических разработок;
- создание и развитие новых отраслей, ориентированных на технологии снижения энергозатрат;
- активное использование возобновляемых источников энергии [8];
- реализацию концепции «Индустрия 4.0» через внедрение инновационных решений, таких как киберфизические системы и технологии «умных предприятий».

На наш взгляд, улучшение энергоэффективности как на уровне отдельных предприятий, так и в масштабе всей промышленности страны напрямую связано с активным внедрением инноваций и созданием высокотехнологичных производственных процессов. Такой подход требует реализации комплексных мер, затрагивающих различные отрасли экономики, а также скоординированных усилий государства и руководства предприятий для достижения значительных результатов в повышении энергоэффективности промышленного сектора.

Список использованной литературы

1. Страхова Н.А., Горлова Н.Ю. Концепция энергоресурсо-сберегающей деятельности в промышленности. URL: <http://flatik.ru/konceptsiyaenergoresursosberegayushej-deyatelenostiv-promishl>
2. Журавлев В.М., Кулагина Т.А., Писарева Е.Н., Чернявская Е.Н., Клименков С.И. Взаимоотношения в области энергосбережения между научными, производственными, общественными организациями, властью и бизнесом // Сервис в России и за рубежом. 2011. №5. С. 108–113.
3. Shahbaz M., Zakaria M., Shahzad S. J. H., Mahalik M.K. The energy consumption and economic growth nexus in top ten energy-consuming countries: Fresh evidence from using the quantile-on-quantile approach // *Energy Economics*. 2018. 71. P. 282–301.
4. Faisal, Tursoy, T., Resatoglu, N.G., 2016. Energy consumption, electricity, and GDP causality: the case of Russia, 1990–2011. *Procedia Econ. Finance* 39, P. 653–659. Zhang Y.-J. Interpreting the dynamic nexus between energy consumption and economic growth: empirical evidence from Russia // *Energy Policy*. 2011. 39. P. 2265–2272.
5. Башмаков И.А. Сколько, кто и где тратит на повышение энергоэффективности? Анализ зарубежного опыта и рекомендации для России // Академия энергетики. №1 [57] февраль 2014. URL: <http://www.cenef.ru/file/Bashmakov%2007.pdf>
6. Богачкова Л.Ю. Повышение энергетической эффективности как драйвер глобальной конкурентоспособности национальной экономики // *Экономика и управление: теория и практика*. 2018. Т. 4. № 1. С. 22–31.
7. Подгайнов Д.В. Механизмы повышения энергоэффективности компаний в рамках реализации промышленной политики: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Ростов-на-Дону 2019. URL: <http://dlib.rsl.ru/rsl01010000000/rsl01010176000/rsl01010176355/rsl01010176355.pdf>
8. Показатели энергоэффективности: основы статистики. OECD/IEA, International Energy Agency. 2014. С. 18.

9. Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения энергоэффективности. European Commission, 2009. 489 с.
10. Energy efficiency – the fast track to a sustainable energy future. ABB. 2015. URL: <http://new.abb.com/docs/default-source/better-world/abb-energy-efficiency-paper.pdf>
11. Хамдамова Г.А. Классификация политики в области энергетики и энергоэффективности и её реализация. Молия. Научный журнал. ТФИ. Ташкент. 2023. № 5.
12. Gavhar Khamdamova. Industry and its role in the socio-economic development of society. Scientific Journal of "International Finance & Accounting" Issue 2, April 2023. ISSN: 2181-1016.
13. Хамдамова Г.А. Новый этап развития национальной промышленности и её роль в современной экономике страны. Журнал. Молия. 2023. – № 1. – С. 86–94.
14. Gavhar Khamdamova. Theoretical and methodological foundations for determining the essence of the category «efficiency of the enterprise». Scientific Journal of «International Finance & Accounting» Issue 3, June 2023. ISSN: 2181-1016.
15. Хамдамова Г.А. Энергоэффективность в системе инновационного развития. Ж. Бизнес-эксперт. 2023. – № 9. – С. 75–78.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

